

Christian Laes Ongewone gladiatoren ▼

Christian Laes doceert geschiedenis van de oudheid en klassieke talen aan de Universiteit van Manchester (UK) en de Universiteit Antwerpen.

Gevecht tussen een Thraex (links) en een murmillio (rechts). Detail van een groot vloermozaïek, het zgn. Gladiatorenmozaïek (Römerhalle, Bad Kreuznach).

In de ogen van antieke auteurs, die haast steeds tot de gegoede elite behoorden of voor mensen van hogere sociale klassen schreven, waren gladiatoren vreemde buitenbeentjes. Of je nu ging kijken naar een man in lendendoek met een helm die op een vis geleek (de *murmillio*), naar een 'nettenman' als krachtpatser zonder helm (de *retiarius*) of naar een Thracisch type met een klein rechthoekig schild (de *Thraex*) – je werd steeds weer geconfronteerd met 'foute' uitrustingen van ongewone, onevenwichtige en barbaarse pluimage. Mentaliteitshistorici vergeleken de gevechten van halfnaakte primitieven of overbepalende kolossen met

hanengevechten. Sociologisch gezien was zo'n treffen in het amfiteater een voorbeeld van 'de omgekeerde wereld', die outcasts of barbaren naar de stedelijke cultuur, ja zelfs naar het hart van de stad bracht. In die zin fungeerden gladiatorenspelen als een soort identiteitsbevestiging: 'wij tegenover de anderen'.¹ In deze bijdrage ga ik op zoek naar gladiatoren die zo mogelijk nog meer aan de rand stonden. Onderscheidde de Romeinen binnen deze groep van vechters nog 'speciale gevallen', die door hun excentrieke karakter nog meer in de smaak vielen bij het publiek?

Oude gladiatoren, verwond en afgeleefd

Juvenalis' zesde satire is een mooi voorbeeld van de wereld op zijn kop. Eppia is een van de vrouwen die over de hekel wordt gehaald. Waarom? Ze was verliefd geworden op een gladiator, en omwille van hem verdroeg ze het zelf bespot te worden als 'de gladiatrice' (v. 104: *Iudia*).

Kijk, kijk: 't is Sergius. Nauwelijks meer baard en ook al ongeschikt verklaard, sinds hem een arm werd afgeslagen bij het vechten. (Juvenalis, *Satire* 6,105-106; vert. M. d'Hane-Scheltema)

Deze Nederlandse vertaling loopt lekker, maar het gevaar bestaat dat de achteloze lezer ervan uitgaat dat Sergius als een freak met geamputeerde arm de arena betrad. De Latijnse wending is echter minder spectaculair: *secto ... lacerto* in vers 106 duidt gewoon op een snijwonde aan de arm! Dat opvallende en blijvende verwondingen het merkteken waren van meer dan één gladiator, lezen we in een onversneden invectief van Cicero, die Lucius Antonius, broer van de drieman Marcus Antonius, ervan beschuldigde een echte *murmillio* te zijn geweest in de provincie Asia. Zijn markante littekens en verwondingen bewezen zulks (Cicero, *Philippische redevoering* 7,17-18).

Opvoeringen met 'waardeloze aftandse gladiatoren' (*gladiatores sestertiariorum iam decrepitos*) vind je bij Petronius vermeld in een volks gesprek onder vrijgelatenen. Een zekere Norbanus, die overigens nooit iets goeds had aangeboden, was verantwoordelijk voor dergelijke voorstellingen. De ruiters-jagers die hij in de arena liet verschijnen waren als 'figuurtjes van op lampenkappen' (*de lucerna equites*). Nee, dan was de royale gulheid van 'onze Titus' te verkiezen. Die kon het zich veroorloven een smak geld er tegenaan te gooien, zonder dat hij het merkte aan zijn kapitaal. En bij een dergelijk groots spektakel hoorden ook onverwachte freaks: 'een paar sjonnie's en een vrouwelijke wagenstrijder' (*Iam Manios² aliquot habet et mulierem essedariam*) (Petronius, *Satyrica* 45; vert. V. Hunink). De meesterlijke portrettering door Petronius van de smakeloze voorkeuren in het milieu van *liberti* is uiteraard sterk satirisch gekleurd. Maar tegelijkertijd verraden zijn opmerkingen iets van een dagelijkse realiteit. De kwaliteit van de gladiatoren kon verschillen naargelang de beschikbare fondsen. En bij momenten kon het publiek een curiosum wel smaken.

Linkshandige gladiatoren

Een graffito uit Pompeii (afbeelding 1) biedt het palmares van twee zwaardvechters, en ook de afloop van de wedstrijd die

1. Graffito uit Pompeii van het gevecht tussen Severus en de linkshandige gladiator Albanus (uit: Luciana Jacobelli, *Gladiators at Pompeii*, Los Angeles 2003).

2. Graffito van het gevecht tussen de Neroniani (=opgeleid in de keizerlijke gladiatorenschool) Asteropaeus en de linkshandige Oceanus, in het Huis van het Labyrinth, Pompeii. Oceanus heeft verloren, maar werd gespaard (m = missus) (uit Luciana Jacobelli, *Gladiators at Pompeii*, Los Angeles 2003).

ze tegen mekaar uitvochten. Afgebeeld staan twee gladiatoren van het Samnitische type, met helm, vizier, scheenplaten en schild. Het schild van de gladiator die links staat afgebeeld, ligt op de grond. In het *Corpus Inscriptionum Latinarum* (4,8056) loste M. Della Corte de afkortingen als volgt op: *Severus I(ibertus) (pugnarum) xiii (periit) / Albanus Sc(auri) I(ibertus), (pugnarum) xix v(icit)*. De afkorting 'Sc' voor de eigenaam Scaurus is echter amper geattesteerd, en de letter I wordt nauwelijks gebruikt om *libertus* af te korten. Een meer plausible lezing is dan ook *sc(aeva) I(iber)*. Vertaald luidt het opschrift dan: 'De vrije Severus, die dertien gevechten heeft gestreden, heeft het onderspit gedolven. De linkshandige Albanus, een vrij burger die negentien gevechten heeft gestreden, behaalde de overwinning.' Albanus' linkshan-

digheid wordt ook op de tekening uitgebeeld. Voor een rechtshandige tegenstander betekende het dat zijn minder beschermde rechterhelft zich recht tegenover de aanvalsarm van de opponent bevond: een 'ongewone' situatie (al gold natuurlijk ook voor de linkshandige tegenstander dat zijn minder beschermde helft tegenover de aanvalsarm van de tegenstander stond). Een linkshandige tegenstander was daardoor technisch moeilijker te bekampen, zoals dat mutatis mutandis in het huidige tennis ook het geval is. Iconografische, epigrafische en literaire bronnen uit de oudheid vermelden zulke 'bijzondere' opponenten expliciet, maar nergens blijkt dat hun linkshandigheid de connotatie heeft van sinister, ongewoon of zelfs magisch, zoals dat in andere contexten soms het geval is.³

Vrouwen aan zet

Vrouwen in de arena bestonden vooral als (antieke) seksuele fantasie – fascinatie met dominantie en de omgekeerde wereld speelden hier zeker een rol (Juvenalis, *Satiren* 6,247-264). Een zoektocht op het internet maakt duidelijk dat zulke verbeelding niet beperkt bleef tot de oudheid: moderne strips, films en romans delen in de interesse. Wikipedia wijdt een uitvoerig artikel aan het lemma *gladiatrix*, een woord dat in de Romeinse oudheid niet eens is geattesteerd. Sensatiezucht en fantasie vind je ook in de berichtgeving over 'spectaculaire' archeologische vondsten. Het excentriek gelegen graf van een vrouw in Southwark, Londen werd geïnterpreteerd als de laatste rustplaats van een gladiatrice, onder meer omdat een lampje dat als grafgift dienst deed een gevallen gladiator uitbeeldt. Het robuuste skelet van een vrouw uit Credenhill in Herefordshire werd prompt als dat van een zwaardvechtster geïnterpreteerd.⁴ Consultatie van de antieke bronnen werkt hier ontvullend.⁵ Het optreden van vrouwen in de arena wordt enkel verbonden met de 'slechte' keizers Nero (54-68) en Domitianus (81-96). Nero liet vrouwen van ridders en senatoren 'zoals die van de lagere klassen' optreden als acteurs, ruiters in het circus, jagers of gladiatoren in het amfitheater – soms vrijwillig, maar soms ook tegen hun zin (Cassius Dio, *Romeinse geschiedenis* 61,17,3). De toevoeging over de onderkant van de maatschappij zegt wellicht iets over een realiteit die zelden in onze bronnen aan bod komt. Tacitus beperkt zich tot de mededeling dat Nero vrouwen van ridders en senatoren 'onterend' liet optreden in de arena (*foedati sunt*; Tacitus, *Annalen* 15,32). De dure en excentrieke vertoningen die Domitianus organiseerde waren berucht: naast nachtelijke jachtpartijen en gladiatorengevechten liet hij ook vrouwen deelnemen aan de gevechten in de arena. Statius bericht over een exuberante enscenering tijdens het festival van de Saturnaliën, waarbij vrouwen zo dapper streden dat het publiek geloofde dat het om Amazones ging. Mogelijk streden zij met ontblote boezem.⁶ Over de 'goede' keizer Titus (79-81) lezen we dat hij vrouwen inzette als *venatores* (jagers), maar het ging hierbij uitsluitend om vrijwilligsters.⁷ Toch kwamen deze keizers niet eensklaps met iets volledig nieuws in Rome opdraven. Er zijn getuigenissen over

gladiatrices voor andere delen van het Imperium. Een fragment van de historiograaf Nicolaus van Damascus (1ste eeuw v.Chr.) suggereert dat de inzet van vrouwen bij kampgevechten een oud gebruik was. Het gebeurde reeds bij de Etruskische lijkspele, waar gekochte vrouwen en mooie jongens als gladiatoren dienst deden bij testamentaire beschikking (Athenaeus, *Sofistenbanket* 4,153). Een edict van 19 n.Chr. uit het Italiaanse Larinum is erg onduidelijk. Het lijkt eerder te wijzen op sociale beletselen voor het optreden in de arena en een leeftijdsgrens van respectievelijk twintig en vijfentwintig jaar voor mannen en vrouwen die spelen wilden organiseren (*Année Épigraphique* 2006, 26). Een opschrift uit de 2de eeuw n.Chr. uit Ostia vermeldt een organisator die voor het eerst sinds de geschiedenis van de stad vrouwen als zwaardvechters inzette, als de gebruikte uitdrukking *mulieres [a]d ferrum dedit* niet eerder verwijst naar het optreden van terdoodveroordeelde vrouwen in de arena (*Corpus Inscriptionum Latinarum* 14,4616). Een dame uit Britannia met de naam Verecundia wordt *Iudia* genoemd, maar het kan evenzeer om een partner van een gladiator, een fan of een organisatrice van gevechten gaan, zeker omdat samen met haar een *Lucius gladiator* wordt gememoreerd (*Corpus Inscriptionum Latinarum* 7,1335,4). Een aantal opschriften voor slavinnen heeft namen die typisch lijken voor gladiatoren – opnieuw gaat het wellicht eerder om partners van gladiatoren.⁸ Ook een tekst over keizer Septimius Severus (193-211) is erg ambigu. Cassius Dio suggereert een atletenwedstrijd in het jaar 200, waaraan ook vrouwen deelnamen. Hun grote ijver bij de kamp had tot gevolg dat ook vrouwen uit de elite het voorwerp waren van onwelvoeglijke grappen. Daarop besloot de keizer een verbod in te stellen voor elke vrouw, ongeacht haar afkomst, om nog deel te nemen aan 'een tweekamp' (*μονομαχείῳ*; Cassius Dio, *Romeinse geschiedenis* 75,16,1). Vaardigde keizer Septimius Severus hiermee een edict uit tegen gladiatrices? In elk geval is dit de laatste vermelding van het fenomeen. In hun uithalen naar gladiatorengevechten noemen christelijke schrijvers vrouwelijke gladiatoren alvast nooit – een opportuniteit die ze wellicht niet aan zich hadden laten voorbijgaan mochten ze er de gelegenheid toe hebben gehad. Helpt iconografisch materiaal ons verder? Een reliëf uit Halicarnassus (1ste-2de eeuw n.Chr.) voor 'Amazon en

3. Marmeren reliëf uit Halicarnassus (Bodrum) met Amazon en Achillia, 1ste-2de eeuw n.Chr. (British Museum, Londen).

Achillia, die werden vrijgelaten' (ἀπελύθησαν) is in wezen een erg onzeker bewijsstuk (afbeelding 3). Het is nog maar zeer de vraag of hier twee dames staan afgebeeld. En ook de vrouwelijke namen bieden geen uitsluitel: *la saeta rubia* ('de blonde pijl') was de bijnaam van de voetbalheld Alfredo di Stéfano (1926-2014) en *la bestia* ('het beest') is het epitheton van meer dan één sportheld in de Spaanse taal. Ging het bij Amazon en Achillia ook om bijnamen? We weten alvast dat de naam Amazon ook voor mannen kon worden gebruikt.

Overtuigender is een bronzen beeldje uit de 1ste eeuw n. Chr., momenteel bewaard in het Museum für Kunst und Gewerbe te Hamburg, vaak benoemd als 'the topless

gladiator' (afbeelding 4). De uitrusting, inclusief de kniebanden, laat eerder een kampvechter dan een atleet met *strigilis* (schraapijzer) vermoeden. De licht geprononceerde borsten appelleerden wellicht aan een erotische fascinatie, maar hebben toch vooral een praktische reden. Indien deze dames in volle wapenrusting hadden gestreden, was het de toeschouwers, die vanop een ruime afstand toekeken, niet opgevallen dat het om vrouwen ging en zou het beoogde verrassingseffect verloren zijn gaan.⁹

Al bij al lijkt het waarschijnlijk dat vrouwen enkel occasioneel optraden in de arena. Zo suggereerde reeds het getuigenis bij Petronius over de vrouwelijke wagenstrijder. In de *Historia Augusta* wordt een link gemaakt tussen pooiers en

4. Bronzen beeldje van een vrouwelijke gladiator uit de 1ste eeuw n.Chr. (Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg).

gladiatorentainers enerzijds met jongens- en meisjesslaven anderzijds in het geval van willekeurige verkoop (*Ienoni et lanistae servum vel ancillam; Hadrianus 18,8*). De tien 'Gotische Amazones', opgevoerd in een triomftocht van keizer Aurelianus, werden wellicht door de toeschouwers geassocieerd met gladiatrices (*Aurelianus 34,1*).

Dwergen als andere excentriciteit?

Behoorde ook het optreden van dwergen als gladiatoren tot de Romeinse smaak voor buitenissigheid? In deze context is een passage van Statius beroemd, die opnieuw refereert aan het grootse spektakel dat Domitianus ter gelegenheid van de

Saturnaliën opzette. Naast een enscenering van een Amazonengevecht, bood de keizer ook een spektakel aan van pygmeeën die de strijd aanboden met kraanvogels, een tafereel dat reeds Homerus beschreef in de *Ilias* (3,2-6).

En nu verschijnt de stoutmoedige krijgsstoet van dwergen! Moeder Natuur heeft hen bij de geboorte klein gemaakt, knoopte ze voor eens en altijd samen in een gespierd hoopje vlees. Ze veroorzaken verwondingen, ze gaan met elkaar op de vuist en ze dreigen elkaar – met wat voor een handje – te doden! Vadertje Mars en de bloederige godin van de Heldenmoed lachen hen toe, de kraanvogels, klaar om zich te storten op de door elkaar hossende buit kijken verwonderd naar die vuistvechters, die nog woester zijn dan zichzelf.

(Statius, *Silvae* 1,6,57-64; vert. B. Gevaert)

Men kan zich de opwinding van de toeschouwers voorstellen bij een dergelijk burlesk spektakel, maar in vers 64 wijst de term *pugiles* erop dat deze vechters eerder als bokkers dan wel als echte zwaardvechters optraden. Eén epigram van Martialis (1,43) verwijst naar dwergen als *venatores* en een ander naar een klein schild (*parma*) dat voor een dwerg als een (groot schild) (*scutum*) zou zijn (14,213). Afgezien van een bronzen beeldje dat een dwerg uitbeeldt als *hoplomachus* (afbeelding 5), is het bewijsmateriaal voor dwergen als gladiatoren heel beperkt. Ze traden eerder op als bokkers. Er is hoegenaamd geen bewijs voor gevechten tussen vrouwen en dwergen.¹⁰ Dergelijke shows pasten wel bij de Romeinse smaak voor 'freakshows', waarbij ze niet aarzelden om zeldzame mensentypes in schouwspelen op te voeren: Ethiopiërs ten tijde van Nero (Cassius Dio, *Romeinse geschiedenis* 63,3,1) of een hele resem van mensen met een beperking – onder wie ook dwergen – die Heliogabalus (218-221) erop nahield en die zijn opvolger Alexander Severus (221-235) over verschillende steden verdeelde om een concentratie van bedelaars te vermijden (*Historia Augusta, Alexander Severus* 34,2).

Een dwerg als hoplomachus. Zijn geslachtsdeel steekt uit de wapenrok. Het beeldje is 6 cm hoog (British Museum, Londen).

Reliëf met gladiatoren,
opgesteld in het
Colosseum in Rome
(Foto: Elly Jans).

Kinderen als gladiatoren?

Kinderen traden vaak op in de oudheid: als acrobaten, koorddansers, muzikanten, dansers, acteurs, ruiters, wagenmenners, jagers en dierentemmers.¹¹ Traden ze ook op als gladiatoren? Opnieuw biedt een nauwkeurige lezing van de bronnen een sober beeld. In een declamatie-oefening vermeldt pseudo-Quintilianus vondelingen die werden opgepikt door een gladiatorentreiner – hun training gebeurde ongetwijfeld op jonge leeftijd, maar het betekent niet dat ze heel snel in de arena aantraden (*Declamatie* 278). Uit Padua kennen we de gladiator Iuvenis, overleden op de leeftijd van 21, na vier jaar dienst in de gladiatorenschool en vijf gevechten. Zijn echtgenote Purricina herdenkt hem (*Corpus Inscriptionum Latinarum* 5,2884). Een gladiator van het type *provocator spatharius* overleed op achttienjarige leeftijd in Rome en werd herdacht door een collega (*Corpus Inscriptionum Latinarum* 6,7659). In Aix-en-Provence was de negentienjarige Pulcher onder meer bedrijvig in de arena als beestenvechter (*Corpus Inscriptionum Latinarum* 12,533). Het bloederige en gevaarlijke gladiatorenbedrijf bleef jonge kinderen dus bespaard.

Besluit

Humor en parodie zijn sleutelbegrippen voor het verklaren van ‘bijzondere’ gladiatorengevechten, waarbij vrouwen en dwergen werden ingezet. ‘Tijdens de Floraliën streden en vochten prostituees met de wapens van een gladiator’ (scholion op Juvenalis, *Satire* 6,25). Denken we maar aan de groteske enscenering van het Amazonen- en het kraanvogelgevecht door Domitianus in de context van de Saturnaliën. Niet toevallig zijn dergelijke voorstellingen vaak gelinkt aan

‘slechte en verdorven’ keizers. In elk geval betekenden optredens van vrouwen en dwergen iets bijzonders. In de doordeweekse middagvoorstellingen van het amfitheater kon de boog niet steeds gespannen staan, maar daar leken optredens van vrouwen en dwergen niet voor aangewezen (Seneca, *Brieven aan Lucilius* 7,3 en Tertullianus, *Apologeticum* 15,4-5 over smakeloze slachtingen als matinee). Gladiatorengevechten met vrouwen en dwergen hadden een bijzonder karakter, de frequentie ervan was hoogstwaarschijnlijk laag en vrouwelijke gladiatoren waren vanaf de 3de eeuw vermoedelijk onbestaand.

De belangstelling voor het moordspel van de gladiatoren was ruim verspreid over het westen en het oosten van het Imperium.¹² Zeker in ‘gemiddelde’ gevechten in kleinere steden was de realiteit van een gladiatorengevecht niet altijd even spannend. Daarop alludeerden de opmerkingen over getekende, goedkope, vermoeide of gewoon afgeleefde gladiatoren. Wie als linkshandige gebruikmaakte van zijn specifieke vaardigheid, kon op aandacht van fans in de vorm van een graffiti of op bijzondere vermelding in een grafschrift rekenen. En natuurlijk wilde het op sensatie beluste publiek wel eens meer. Waar (sport)liefhebbers nu zich wel een keer verkneukelen in het opvallende gekreun van tennisspeelsters, de schaarse outfit in het beachvolley of het spannende karakter van vrouwencatch (een vorm van worstelen), lag de antieke voorkeur voor exotica eerder bij het politiek incorrecte opvoeren van ‘de ander’ in de vorm van dwergen, of bij de blote boezem van vrouwelijke vechtsters, die anders van op afstand moeilijk als vrouwen werden herkend. Voor de aristocratie was dit alles opnieuw een bevestiging van het ‘totaal

vreemde’ karakter van maatschappelijke outsiders dat gladiatoren eigen was. Of het grote publiek, de overgrote meerderheid van de toeschouwers, zich met deze vechters ging associëren of met hen ging sympathiseren, is niet uit te maken. Het gladiatorenspel genoot heel zeker hun bijzondere aandacht. Veelal in zijn ‘gewone’ vorm, maar als het even kon ook met iets speciaals. En zo vertellen ‘ongewone’ gladiatoren het verhaal van antieke en onze (!) preoccupaties en fascinaties.

* Dit is de herwerkte versie van een lezing op de Gladiatoren dag van Davidsfonds Academie, 14 november 2015 te Tongeren. Onderzoekstijd als gasthoogleraar aan de Universiteit van Fribourg (Zwitserland) dankzij een beurs van het SNF maakte deze publicatie mogelijk. Met bijzondere dank aan collega Véronique Dasen en haar team van het ERC Advanced Grant project *Locus Ludi: The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity*.

Literatuur

- D. Briquel, Les femmes gladiateurs: examen du dossier, *Ktèma* 17 (1992) 47-53.
- S. Brunet, Dwarf Athletes in the Roman Empire, *Ancient History Bulletin* 17 (2003) 17-32.
- S. Brunet, Female and Dwarf Gladiators, *Mouseion* 3,4 (2004) 145-170.
- K. Coleman, A Left-Handed Gladiator at Pompeii, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 114 (1996) 194-196.
- K. Coleman, Missio at Halicarnassus, *Harvard Studies in Classical Philology* 100 (2000) 487-500.
- F. Donati, Pueri nell' arena: fonti per una iconografia, *Archeologia Classica* 56,6 (2005) 303-349.
- B. Gevaert, *Het grote verhaal van kleine mensen. Een geschiedenis* (Leuven 2017).
- A. Mañas, New Evidence of Female Gladiators: the Bronze Statuette at the Museum für Kunst und Gewerbe of Hamburg, *The International Journal of the History of Sport* 28,18 (2011) 2726-2752.
- F. Meijer, *Gladiatoren. Volksvermaak in het Colosseum* (Amsterdam 2003).
- A. McCullough, Female Gladiators in Imperial Rome. Literary

Context and Historical Fact, *Classical World* 101,2 (2008) 197-209.

- L. Robert, *Les gladiateurs dans l'orient grec* (Paris 1940).
- D. Schäfer, Frauen in der Arena, in: H. Bellen, H. Heinen (red.), *Fünfzig Jahre Forschungen zur antiken Sklaverei der Mainzer Akademie 1950-2000. Miscellanea zum Jubiläum* (Stuttgart 2001) 243-268.
- P. van Minnen, Gladiatoren. Themanummer, *Kleio. Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur* 27,3 (1998) 99-151.
- H. Wirth, *Die linke Hand. Wahrnehmung und Bewertung in der griechischen und römischen Antike* (Stuttgart 2010).

Noten

- 1 Van Minnen (1998) 142-144.
- 2 De term is enigmatisch. Ging het om ‘gedrochten’? Festus, *De significatione verborum* (ed. Lindsay), pagina 114: *Manias: Aelius Stilo dicit ficta quaedam ex farina in hominum figuras, quia turpes fiant*; pagina 128: *Multi Mani Ariciae = clari viri / viri turpes et deformes* laat zulks alvast uitschijnen. De Leuvense hoogleraar Tony Reekmans interpreteerde als ‘geboren in de morgen’, vandaar ‘tist, sjarel’ (een uitdrukking die alleen Vlaamse lezers zullen herkennen). Nog een andere interpretatie: ‘mensenoffer’. Een andere lezing is *nanos*, wat zou wijzen op ‘dwerggladiatoren’. Zie Brunet (2004) 157.
- 3 Coleman (1996); Wirth (2010) 223-230.
- 4 <http://discovermagazine.com/2001/dec/featglad> en <https://bbc.in/2GePm6Z>.
- 5 Briquel (1992); Meijer (2003) 82-85; Brunet (2004); McCullough (2008).
- 6 Suetonius, *Domitianus* 4,1; Statius, *Silvae* 1,6,51-56; Cassius Dio, *Romeinse geschiedenis* 67,8,4.
- 7 Cassius Dio, *Romeinse geschiedenis* 66,25,1; Martialis, *Spektakels* 6 (tijdens de inhuldiging van het Colosseum, ook *ipsa Venus*).
- 8 Schäfer (2001) 257-260.
- 9 Manas (2011) 2748 (over vrouwenamen en mogelijke interpretaties); Brunet (2004) 166.
- 10 Brunet (2004); Gevaert (2017) 51-53.
- 11 Donati (2005).
- 12 Vele studies hebben aangetoond dat ook in het oosten er populariteit was voor gladiatoren (zie Robert (1940)).